

ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Мамуров Бахром Бахшуллоевич

преподаватель кафедры «Физическая культура»
Бухарского инженерно-технологического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326294>

Аннотация: В данной статье научно обоснованы содержание, цели, задачи оздоровительных технологий и актуальность и значение оздоровительных технологий в физической культуре и спорте, их функции в формировании здорового образа жизни на сегодняшний день.

Ключевые слова: профилактика, индивидуализация, оптимизация, рекреация.

После обретения Республикой Узбекистан независимости мы видим всестороннее развитие во всех сферах. Физико-политические и духовные изменения - это обновление системы общечеловеческих ценностей, приоритет всех личных нужд, потребностей и интересов, прежде всего духовного, нравственного и физического потенциала подрастающего поколения, что сегодня ни для кого не секрет.

В целях пропаганды здорового образа жизни в обществе, укрепления здоровья населения, воспитания физически здорового, духовно богатого молодого поколения, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом издан ряд постановлений и указов.

28 декабря 2018 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев сказал: «Мы и впредь будем придавать большое значение стремительному развитию спорта, поощрению и поддержке спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях». В последние годы одной из важнейших задач в Республике является развитие массового спорта. Задача воспитания духовно здоровых поколений и будущих патриотов независимого Узбекистана в конечном итоге лежит на педагогах и специалистах.

Согласно теме, об актуальности и важности оздоровительных технологий в физической культуре и спорте, оздоровительные технологии в первую очередь направлены на сохранение и укрепление здоровья человека посредством физической культуры. Польза для здоровья является обязательным компонентом любой формы физических упражнений. В связи с этим все компоненты физической культуры (спортивная, базовая, профессиональная, физкультурно-оздоровительная) выполняют оздоровительные функции.

Технология здоровья - это медицинская, педагогическая и социальная наука, изучающая необходимые факторы и методы воспитания и оздоровления физически и психически здоровой нации и реализующая их в жизни. Конечная цель здоровья состоит в том, чтобы построить крепкую семью, общество, нацию и государство, контролируя и обеспечивая здоровье человека.¹

¹ Толипов У.К. и другие. Прикладные основы педагогической технологии. Т., «Фан» 2016 г.С.65

Здоровье – самое большое богатство человека. Ясно, что здоровье является предпосылкой реализации биологических и социальных функций человека. Это основа человеческого самосознания.

В то же время в современном обществе возрастает потребность в укреплении здоровья с помощью занятий физической культурой, в том числе с использованием нового и развивающегося оборудования и технических средств. Для этого необходимы, в первую очередь, специально организованные мероприятия, направленные на эффективное решение проблем со здоровьем. Одной из основных целей фитнес-технологий в физическом воспитании и спорте является побуждение каждого к стремлению к укреплению своих внутренних возможностей в организме и к формированию «здорового образа жизни» для каждого человека и окружающих, а также здорового поколения к жизни. и мечтать о мечте, чтобы поддерживать, укреплять и поощрять долголетие.

Отличительной особенностью использования оздоровительных технологий является оптимальный механизм оптимизации и персонализации физической активности людей с учетом возраста, пола, трудовой и учебной деятельности и состояния здоровья.

Преимущества физической активности многочисленны, и она помогает молодым людям вырасти ответственными взрослыми, которые осознают важность здорового образа жизни. Законы природы, регулирующие процесс физического воспитания и физической культуры, влияющие на организм человека, его физическое развитие, в теории и методике физического воспитания называются принципами. Знание общих принципов развития организма и применение их на практике сделают процесс физического воспитания студентов более эффективным.

В литературе по физическому воспитанию и педагогике принципы описываются по-разному, но анализ источников показывает, что один принцип, описываемый разными названиями, имеет следующие значения:

- сознательная организация физических упражнений для всестороннего развития учащихся в процессе занятий физической культурой;
- использовать различные формы демонстрации для лучшего усвоения обучаемых упражнений;
- обеспечить простоту и ясность предлагаемых каждому учащемуся целеустремленных и психологических нагрузок;

Повышение потребности учащихся в закреплении того, что они узнали на предыдущих уроках, и создание основы для будущих уроков. Учитывая актуальность этих принципов в преподавании педагогики, мы называем их дидактическими принципами.

Принципы правомернее назвать методическими, а не дидактическими, так как они включают в себя физическое воспитание, обучение физическим упражнениям и оснащение участников знаниями, тренировку физических качеств.

Процесс физического воспитания является двусторонним процессом. С одной стороны, есть учитель, который пытается учить, с другой стороны, есть ученик, который хочет учиться. Опыт показывает, что если студент понимает суть задачи и

заинтересован в ее решении, продолжительность обучения ускорится, а качество улучшится.

Как вид медицинских технологий, они имеют цели и задачи. Цель – оздоровление населения за счет использования технологий здравоохранения. Целями технологий здоровья являются:²

- повысить функциональные возможности организма;
- профилактика болезней;
- оптимизация режима автомобиля;
- снижение утомляемости за счет активного отдыха;
- индивидуализация оптимальных нагрузок в оздоровительных классах на основе рекомендаций ВОЗ;
- использование физических упражнений в борьбе с вредными привычками;
- привлечение людей всех возрастов, полового и медицинского состояния, в том числе инвалидов, к активным занятиям физической культурой и здоровьем;
- внедрение оздоровительных технологий как составной части здорового образа жизни;
- развитие профессиональной деятельности.

По компонентам технологий здоровья ее можно рассматривать как вид деятельности человека как результат деятельности человека и как совокупность предметных ценностей.

Технологии здоровья описывают комфортную организационную деятельность как вид деятельности, а также деятельность, связанную с поддержанием здорового образа жизни. При этом модель формирования эффективности технологий здоровья определяется как однотипная деятельность технологий здоровья.

Мероприятия по использованию медицинских технологий в первую очередь направлены на достижение наибольшего воздействия на здоровье.

Технологии здоровья – это материальные и духовные ценности, созданные для обеспечения необходимой эффективности физической и оздоровительной деятельности как объективные ценности. В связи с этим содержание оздоровительных технологий связано с удовлетворением потребности человека в движении и активном отдыхе.

Полная реализация этих потребностей в конечном итоге обеспечит эффективное функционирование жизнедеятельности человека, даже с точки зрения здоровья, высокой работоспособности и условий труда.

В сфере оздоровительных технологий важное значение имеет система практических знаний из различных областей науки в области физической культуры, медицины, психологии и других.

Формирование здорового образа жизни в нашем обществе, создание современных условий для регулярного участия населения, особенно подрастающего поколения в занятиях физической культурой и массовым спортом, укрепление уверенности в воле, силе и возможностях молодежи посредством спортивных

² Зайцев А. А. Основные составляющие спортивной тренировки: метод. рек. по спецкурсу «Теория спорта высших достижений». - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 2007.С.39

соревнований, ведется большая работа воспитывать мужество и патриотизм, преданность Родине, а также планомерную организацию отбора талантливых спортсменов среди молодежи и дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта.

Проводится большая работа по вовлечению молодежи в массовый спорт с целью содержательной организации ее досуга, охраны здоровья, вовлечения ее в массовый спорт и оздоровления населения. Одной из важнейших задач на сегодняшний день является просвещение подрастающего поколения о здоровом образе жизни и гармонии медицинской культуры и спорта.

Литературы

1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М.: Теория и практика физической культуры, 2010. – 275 С. (Balsevich V.K. Human Ontokinesiology / V.K. Balsevich. - М.: Theory and practice of physical culture, 2010. – С.275.)
2. Толипов У.К. и другие. Прикладные основы педагогической технологии. Т., «Фан» 2016 г.
3. Зайцев А. А. Основные составляющие спортивной тренировки: метод. рек. по спецкурсу «Теория спорта высших достижений». - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 2007.
4. Akmalova, P. D. (2019). The concept of moral personality development in creativity of thinkers of central asia. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 9(1), 135-141.
5. Ветошкина Е.А. Повышение уровня физического состояния детей 5-7 лет в условиях дошкольного общеобразовательного учреждения на основе преимущественного развития выносливости: автореф. дис. .. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Е.А. Ветошкина. – Смоленск, 2003. – 22

